

A INTERSECÇÃO DA BIOÉTICA, LEGISLAÇÃO E TECNOLOGIAS EMERGENTES NA SAÚDE

Voltadas a formação e exercício profissional dos Fisioterapeutas

DOI: 10.5281/zenodo.14991767

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: A interseção entre bioética, legislação e tecnologias emergentes na saúde é um tema de crescente relevância, especialmente no contexto da fisioterapia. Destacando o fato que os recursos tecnológicos digitais, passaram a exercer um lugar importante na sociedade moderna, incluindo a educacional. Mas quais são os impactos destes progressos tecnológicos, principalmente, na área da saúde? **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 19 a 31 de outubro de 2024, nas plataformas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS, ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos e Google Acadêmico. **Desenvolvimento:** As instituições educacionais, tradicionalmente realizam as avaliações de forma quantitativa, ignorando aspectos qualitativos, tornando-se uma mera formalidade burocrática. Sendo necessário repensar as propostas de avaliação, buscando alternativas que considerem o desempenho de todos os envolvidos no processo educativo. Incluindo conhecimentos tecnológicos que poderiam ser inclusos na matriz curricular do curso de graduação em fisioterapia. **Conclusão:** Mesmo com essas mudanças, o fisioterapeuta precisa continuar a buscar conhecimento. Pois, a formação profissional, possui lacunas que devem ser preenchida com a busca do saber pessoal, através de cursos de capacitação, especialização e estudos de conhecimentos gerais.

Palavras-chave: Bioética. Educação. Legislação. Tecnologia Emergente. Fisioterapia.

ABSTRACT

Introduction: The intersection between bioethics, legislation and emerging health technologies is a topic of increasing relevance, especially in the context of physiotherapy. Highlighting the fact that digital technological resources have come to play an important place in modern society,

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em “Science in Healthcare Management”, pela “Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/USA”. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

including education. But what are the impacts of these technological advances, especially in the health area? Methodology: Data collection for this article was carried out from October 19th to 31st, 2024, on the platforms of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — VHL, ERIC — Educational Resources Information Center and Google Scholar. Development: Educational institutions traditionally carry out assessments quantitatively, ignoring qualitative aspects, making it a mere bureaucratic formality. It is necessary to rethink evaluation proposals, looking for alternatives that consider the performance of everyone involved in the educational process. Including technological knowledge that could be included in the curriculum of the undergraduate physiotherapy course. Conclusion: Even with these changes, physiotherapists need to continue to seek knowledge. Therefore, professional training has gaps that must be filled by seeking personal knowledge, through training courses, specialization and general knowledge studies.

Keywords: Bioethics. Education. Emerging Technology. Legislation. Physiotherapy.

1 Introdução

A interseção entre bioética, legislação e tecnologias emergentes na saúde é um tema de crescente relevância, especialmente no contexto da fisioterapia. A formação e o exercício profissional dos fisioterapeutas devem considerar não apenas as práticas clínicas, mas também os princípios éticos e as normas legais que regem a profissão. À medida que as clínicas e hospitais introduzem inovações tecnológicas na saúde, tais como a inteligência artificial, nanotecnologias e biotecnologia, surgem as necessidades de adaptação nos quadros éticos e legais de cada conselho para evitar lacunas regulatórias que possam resultar em danos ou desigualdades (Coêlho et al., 2024).

É fato que os recursos tecnológicos digitais, passaram a exercer um lugar importante na sociedade moderna, incluindo a educacional. Ações de comunicação em saúde e educação à distância, por meio de aplicativos e plataformas digitais, começaram a ser regulamentadas em 2011, evoluindo nos anos subsequentes, principalmente em 2020, com a emergência da pandemia de Covid-19. A telessaúde ganhou destaque no enfrentamento da doença no período de isolamento social. Desde então, esses recursos vêm sendo discutidos por profissionais, principalmente nas questões referente a ética médica. O bioquímico e pesquisador, Van Rensselaer Potter, na década de 1970, já sugeria a bioética, como uma ponte entre a ciência

biológica e a ética. Questionando os impactos do progresso tecnológicos, principalmente, na área da saúde (Thieme et al., 2022).

A Telessaúde, tem emergido como uma ferramenta promissora. Mas a preocupação com os aspectos éticos devem ser redobrados, preservando a privacidade e confidencialidade dos dados dos pacientes. A transmissão de informações através de plataformas digitais, devem seguir protocolos rígidos de segurança, deixando claro que não basta apenas seguir as normas presentes nas leis ou nos códigos de ética profissional, mas respeitando acima de tudo o paciente como cidadão e ser social. Questões que deveriam ser ensinadas desde dos primeiros períodos de graduação no nível, para reduzir as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde no manuseio e acesso às tecnologias digitais (Cardoso et al., 2023).

Diante disso, o presente trabalho científico visa mostrar que a formação e o exercício profissional dos fisioterapeutas devem considerar não apenas as práticas clínicas, mas também os princípios éticos e as normas legais que regem a profissão. Este artigo busca explorar essa interseção, destacando a importância de cada um desses elementos na formação profissional do fisioterapeuta, incluindo a prática nos recursos tecnológicos. Sendo relevante para estimular o pensamento crítico destes profissionais, estimulando a busca constante de conhecimento e ferramentas para facilitar a troca de informações melhorando o desempenho e qualidade nos serviços de saúde.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, buscaram-se artigos nas bases de dados, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>) e Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Os descritores empregados foram: Bioética. Educação. Legislação. Tecnologia emergente. Fisioterapia. Foram considerados alguns limitadores de pesquisa, entre eles a disponibilização do documento em texto completo, gratuitos em qualquer

idioma e janela temporal de 2020 a 2024. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos repetidos e que não auxiliariam a responder o proposto neste artigo.

2 A aplicação destes contextos voltadas a formação e exercício profissional dos Fisioterapeutas

As instituições educacionais, tradicionalmente realizam as avaliações de forma quantitativa, ignorando aspectos qualitativos, tornando-se uma mera formalidade burocrática. Desta forma, as notas representam a quantidade de informações absorvidas pelos educandos em relação à expectativa do educador, servindo como fator determinante para a continuidade dos estudos, mediante o status de aprovado ou reprovado. É necessário repensar as propostas de avaliação, buscando alternativas que considerem o desempenho de todos os envolvidos no processo educativo. Modernizando o sistema educacional, que até o momento continua reproduzindo os métodos do passado, focado apenas no conteúdo. Desconsiderando que a geração de alunos atuais, possuem acesso há várias informações, passam horas conectados na internet e utilizam vários aplicativos digitais. Atentos a essas mudanças, muitos educadores têm buscado aplicar estratégias e metodologias gamificadas no ambiente de ensino com o objetivo de tornar o aprendizado mais proveitoso e prazeroso, focando nas habilidades individuais e tomadas de decisões, estimulando a reflexão sobre o que está sendo aprendido (Da Rocha, 2020).

Na busca pelo avanço no ensino, a monitoria acadêmica apresenta-se como uma ferramenta essencial no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, desconstruindo o conceito do professor ser o único e exclusivo mediador de conhecimento, ampliando a abordagem educacional. Vale ressaltar que essa prática é respaldada pela Constituição Federal, especificamente pela Lei n.º 9.394/1996, artigo 84, que estabelece que "discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições,

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos". Essa legislação não apenas legitima a monitoria, mas também reconhece que durante o período da monitoria, o discente-monitor promove uma troca de saberes, utilizando uma linguagem mais simples, enriquecendo a experiência acadêmica (Mota & Lima, 2024).

Com a expansão do uso da Internet e das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, os professores foram obrigados a repensar suas abordagens tradicionais, adaptando-se a um ambiente de aprendizado que é, por natureza, dinâmico, interativo e proativo. A integração destes recursos na educação superior ainda é um fenômeno em desenvolvimento, com experiências que variam em qualidade e profundidade. No entanto, é inegável que a utilização de plataformas digitais, recursos multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem, incluídas na monitoria e estágio é fundamental para garantir o uso consciente dos recursos tecnológicos. Nada mais justo, do que proporcionar aos alunos essa vivência de prática regulamentada pela Lei do estágio n.º 11.788/08, permitindo que a formação capacite ao aluno adquirir experiências profissionais únicas que contribuam para a sua inserção no mercado de trabalho (Biella et al., 2024).

A falta de habilidade relacionadas ao uso de tecnologias no ensino superior são recorrentes no decorrer da formação acadêmica, principalmente para os alunos acima dos quarenta anos. Esta dificuldade começa com os conceitos básicos de digitação, formatação de textos, criação de slides, pesquisa em base de dados ou sites de busca, uso de aplicativos, download e compartilhamento de arquivos, armazenamento em mídias, pendrives e pastas virtuais, falta de confiança em tecnologias com foco na assistência. Com a transição repentina causada pela pandemia de COVID-19, no modo de ensino-aprendizagem, surgiram outras barreiras a serem superadas como a dificuldade de acesso à rede de computadores, o distanciamento entre alunos e professores, e a dificuldade de se manter o foco no ambiente virtual. Situações que poderiam ter sido amenizadas se as instituições de ensino, tivessem

incluído conhecimentos didáticos desses recursos para seus alunos em sua matriz curricular (Galvão et al., 2023).

Nos últimos anos, o serviço de Telessaúde passou a ser muito utilizado. Principalmente para reduzir a dificuldade de acesso a serviços médicos, redução do custo de locomoção a locais a clínicas mais distantes, entre outras situações. Esse recurso não é novidade, ele teve início através da necessidade da execução de telemetria de rádio à distância para monitorar os sinais vitais de astronautas na viagem à Lua nos anos 60. Antes da COVID-19, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, não permitia atendimento sem a presença de pacientes. Mas com os novos desafios impostos pela pandemia, o mesmo, publicou a Resolução n.º 516/2020, que possibilitou o teleatendimento em fisioterapia nas modalidades de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. Devemos destacar que para se manter a prática da fisioterapia digital no Brasil, se faz necessária a discussão das potencialidades e limitações do atendimento virtual, criação e desenvolvimento de diretrizes e legislações mais específicas sobre o uso dessas tecnologias e treinamento adequado dos alunos em formação e profissionais já formados (Gomes, 2022).

Durante a pandemia, o teleatendimento não afastou o fisioterapeuta da linha de frente da assistência aos pacientes contaminados ou com suspeita de infecção. Pelo contrário, a profissão conquistou destaque na assistência, tratamento e recuperação de pacientes com COVID-19, especialmente nos casos graves e que podem transcorrer com óbito, assegurando o suporte ventilatório. Nesse cenário, a ética profissional, também foi posta à prova, pois mesmo com medo e receio de contaminação o fisioterapeuta, não poderia se negar a atender um paciente em estado de emergência/urgência. Caso contrário, poderia incorrer na responsabilização ética, civil e penal. Para garantir a integridade do profissional, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, editou no dia 25 de março de 2020, a resolução n.º 517, que determina ao Responsável Técnico, Coordenador ou ocupante do posto de Chefia

a atribuição de verificar e garantir a disponibilização dos EPIs para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia. Somente na falta de EPIs, os profissionais poderiam ser recusar ao atendimento, devendo, registrar o ocorrido e comunicar à autoridade superior (Costa & Loiola, 2020).

Com o aumento do número de profissionais, cresceu a concorrência e muitos profissionais são donos de seu próprio negócio ou sublocam salas comerciais para atendimento, tornando-se necessário a aquisição de conhecimentos voltados as áreas de marketing, gestão, liderança e conhecimento do Código de Ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que estabelece as normas e legislações para o marketing, pois, caso aplicada de forma errada acarretará sanções jurídicas e éticas. Atualmente as redes sociais, são as ferramentas mais utilizadas para realização do marketing de uma forma abrangente e econômica, mas para surtir efeito é necessário entender como funciona o algoritmo destes aplicativos. Outros cuidados que devem ser tomados são: a qualidade do serviço prestado, a pontualidade do atendimento, o cumprimento da carga horária definida, vestimenta da equipe de trabalho, cordialidade no atendimento, palavreado, capacitação e atualização na área e outros fatores que repercutem diretamente na imagem do profissional (Lopes et al., 2021).

Vivemos em uma sociedade tabelada por valores de troca ou lucro, pessoas e doenças são transformadas em números e cifras. As técnicas são traduzidas por protocolos mecanizados, misturando conjuntos de normas e valores que servem de diretrizes para a atuação profissional. Os primeiros períodos da faculdade, deveriam ter como fundamento cultivar a empatia terapêutica, habilidades comunicativas, verdadeiro discursos éticos capaz de sensibilizar e causar reflexões voltas a cura e questões do fim de vida. A exemplo de muitos termos cunhados na Modernidade, o termo "bioética" é formado por duas palavras originárias das raízes gregas, bios (vida) e êthos (com eta inicial, de onde deriva a palavra "ética"). Fato é que a abordagem

destas noções é negligenciada pelos currículos e os efeitos desta (de)formação, ainda que pouco percebida pelos estudantes em seus percursos acadêmicos (Guimarães et al., 2021).

3 Considerações Finais

Para concluir, podemos afirmar que a interseção entre bioética, legislação e tecnologias emergentes na saúde é um tema de crescente relevância, especialmente no contexto da formação e exercício profissional dos fisioterapeutas. Sendo necessário repensar as propostas de avaliação, melhorar a matriz curricular das instituições de nível superior que oferecem curso de graduação em fisioterapia. Focando nos conhecimentos tecnológicos e caráter ético, que devem ser treinados com auxílio de monitoria e colocados em prática no estágio supervisionado.

Mesmo com essas mudanças, o fisioterapeuta precisa continuar a buscar conhecimento. Pois, a formação profissional, possui lacunas que devem ser preenchida com a busca do saber pessoal, através de cursos de capacitação, especialização e estudos de conhecimentos gerais. Servindo de auxílio para melhorar a qualidade de atendimento em saúde, focando na integridade de cada paciente. É com esse intuito que devemos buscar uma formação continuada, focando na evolução dos pacientes.

4 Referências Bibliográficas

Biella, A. F. d. C. L., Dos Reis, M. A., Pereira, A. C. S., Souza, A. L. R., Viela, D. d. A., Viela, I. P. d. A., & Viela, M. P. d. A. (2024, August). Tecnologias de informação e comunicação: Revolucionando o ensino e aprendizado da fisioterapia. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação — REASE*, 10(8), 2460-2468. <https://doi.org/doi.org/10.51891/rease.v10i8.15284>

Cardoso, V. A. d. A., Silva, I., Ferreira, M. M. D., & Baquião, L. S. M. (2023, December 26). Bioética na telessaúde: Reflexões e desafios. *Tópicos*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433678>.

Coêlho, A. S., Coêlho, A. V., Coêlho, H. L. P., Lôbo, I.M., & Leite, M. F. (2024). Navegando na intersecção: Bioética, legislação e tecnologias emergentes na saúde. *RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber*, 1(1), 1-4. <https://doi.org/DOI:10.51473/rcmos.v1i1.2024.492>.

Costa, M. D., & Loiola, E. d. A. C. (2020, August). Aspectos éticos e legais relacionados ao atendimento dos fisioterapeutas durante a emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da pandemia de COVID-19. *ASSOBRAFIR Ciência*, 11(Supl 1), 241-246. <https://doi.org/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.023>

Da Rocha, T. M. (2020). *Avaliação formativa gamificada baseada em novas tecnologias digitais no nível superior de ensino* [Master's thesis, Centro Universitário Carioca]. Proximal Práticas Educativas Digitais. <https://proximal.unicarioca.edu.br/portal/avaliacao-formativa-gamificada-baseada-em-novas-tecnologias-digitais-no-nivel-superior-de-ensino/>

Galvão, M. C. B., Ricarte, I. L. M., Rezende, G., & Calandrin, I. D. (2023, August 4). Tecnologias da informação e comunicação no ensino da fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia durante a pandemia de COVID-19. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*, 28(e023014), 1-17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S1414-40772023000100021>

Gomes, M. E. R. (2022). *Impactos da teleassistência na fisioterapia* [Course completion work, Pontifícia Universidade Católica de Goiás]. Repositorio PUC Goiás. <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4674>

Guimarães, M. N., Fernandes, A. B. S., Vidal, S. V., Ferreira, C., Vidal, I., Pries, I., Carneiro, J. M., Casanova, R., Monteiro, R., Gaspar, M., Molina, M., & De Castro, J. C. (2021). A formação ética e oportunidade da abordagem dos cuidados paliativos: Uma proposta de paideia na formação em saúde. *JOPIC - Jornada de Pesquisa e Iniciação Científica*, 7(11), 65-78. <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/jopic/article/view/2873>

Lopes, L. V., de Amorim, P. B., Santos, A. G. d. S., & Alves, J. S. (2021). Estratégias de marketing aplicada nas clínicas de fisioterapia em Nova Venécia-ES: Um estudo de campo. *RECIMA21 - Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia*, 2(e29684), 1-11. <https://doi.org/10.47820/recima21.v2i9.684>

Mota, A. L. V., & Lima, R. S. d. A. e. (2024, June). A monitoria como parte do processo de ensino aprendizagem no curso de Fisioterapia: relato de experiência. *Revista Encontros Científicos UNIVS*, 6(2), 116-117. <https://rec.univs.edu.br/index.php/rec/article/view/323>

Thieme, R. D., Zermiani, T. C., & Ditterich, R. G. (2022). *A bioética e a telessaúde: Uma reflexão sobre uma "nova" prática no cuidado a saúde*. In *Open Science Research VI*. (Vol. 6, Chap. 42, pp. 612-628). São Paulo: Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/220910100>.